

OS IMPACTOS DA EXPOSIÇÃO EXCESSIVA AS TELAS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE SINTOMAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM CRIANÇAS: UMA REFLEXÃO SOBRE A ATUALIDADE A PARTIR DE REVISÃO NARRATIVA DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 21/04/2024](#)

THE IMPACTS OF EXCESSIVE SCREEN EXPOSURE ON THE DEVELOPMENT OF AUTISM SPECTRUM DISORDER SYMPTOMS IN CHILDREN: A CONTEMPORARY REFLECTION THROUGH A NARRATIVE LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11018440

Ramon Fernandes Olm¹; Natalia Cavichioli²; Alessandra Betina Gastaldi²; Débora Delwing Dal Magro³; Daniela Delwing de Lima^{4*}.

Resumo

Este artigo examina os efeitos do tempo de tela no desenvolvimento infantil, especialmente em crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O TEA é caracterizado por déficits na comunicação social e comportamentos restritivos, com sua etiologia envolvendo fatores

genéticos e ambientais. A prevalência de TEA tem aumentado, impulsionada pela maior conscientização e mudanças nas definições diagnósticas. Este estudo foca nos impactos do tempo de tela que é uma preocupação crescente dado seu uso excessivo por crianças, incluindo aquelas com TEA. A metodologia adotada envolveu uma revisão narrativa da literatura, analisando estudos disponíveis no PubMed e publicados até março de 2024 para sintetizar conhecimentos sobre a relação entre tempo de tela e desenvolvimento infantil, além de refletir sobre a nova relação entre tecnologia e o contexto social de desenvolvimento infantil. A revisão identificou que o tempo de tela excessivo está associado a diversos efeitos adversos, como baixo desempenho acadêmico, problemas de sono, atraso na linguagem, e comportamentos semelhantes aos observados no TEA, mesmo em crianças neurotípicas. Estes efeitos podem ser resultado de alterações neuroplásticas induzidas pela exposição constante às telas, que afetam as vias neuronais relacionadas à socialização. Além disso, a revisão discute como a interação reduzida face a face, devido ao uso excessivo de telas, pode limitar a capacidade das crianças de processar comunicação verbal e não verbal, prejudicando o desenvolvimento emocional e cognitivo. Conclui-se que enquanto a tecnologia é um componente inescapável do mundo moderno, é crucial encontrar um equilíbrio que inclua limites ao tempo de tela e promova interações ricas e engajadoras fora das telas para apoiar o desenvolvimento saudável das crianças, sublinhando a necessidade de mais estudos para explorar profundamente essa dinâmica e suas implicações a longo prazo, bem como para desenvolver estratégias de parentalidade que maximizem os benefícios do mundo digital enquanto mitigam seus riscos.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista, Autismo-like, Exposição a telas.

1 INTRODUÇÃO

O transtorno do espectro autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por déficits persistentes na interação e comunicação social e padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades (DSM-5).

A fisiopatologia do TEA ainda não é completamente elucidada, o consenso é que é causado por fatores genéticos que modificam o desenvolvimento do cérebro e afeta regiões de cunho social impelindo nos sintomas do transtorno. Ademais, os fatores ambientais, perinatais e demográficos foram associados ao risco de TEA (Bjørk *et al.*, 2022; Heffler *et al.*, 2020a).

As estimativas de prevalência do TEA variam de acordo com a metodologia de estudos e população avaliada, em todo caso, a prevalência tem aumentado ao longo do tempo. Parte como consequência de uma maior conscientização acerca do transtorno e outra parte por mudanças na definição de caso (Bhat *et al.*, 2014; Hirota; King, 2023). Fatores ambientais também representam papel importante na patogênese do TEA. Estes podem incluir fatores perinatais, exposição a metais pesados e poluição do ar (LIEW *et al.*, 2023; WANG *et al.*, [s.d.]).

Entre os fatores ambientais, destaca-se a associação entre a exposição ao tempo de tela cada vez mais presente na rotina das crianças em um mundo cada vez mais permeado por tecnologia e o desenvolvimento de sintomas semelhantes aos do transtorno do espectro autista (Alrahili *et al.*, 2021b). As diretrizes da Organização Mundial da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria definem o tempo de tela ideal para cada faixa etária. Crianças menores que 2 anos não deveriam ser expostas a nenhum contato com telas. De 2 – 5 anos o recomendado é até uma hora por dia (SBP, 2019), porém, o tempo de exposição a telas de muitas crianças excedem o recomendado (McArthur *et al.*, 2022; Schaan *et al.*, 2019). Nesse mesmo contexto também para pacientes com TEA, as manifestações clínicas do transtorno sofrem influência negativa do tempo de tela (Bai *et al.*, 2019), mostrando, portanto, que seu excesso se mostra prejudicial

independentemente de a criança ser neurotípica ou portadora de autismo (Dong *et al.*, 2021).

Nesse contexto, o objetivo central deste artigo foi escolhido devido à relevância contemporânea e ao debate público e científico sobre o impacto da tecnologia representada aqui pela exposição a telas dos dispositivos eletrônicos sobre desenvolvimento infantil, particularmente sobre sinais e sintomas do transtorno do espectro autistas em crianças neurotípicas e portadores da condição. Tudo com o intuito de trazer uma visão abrangente e atualizada sobre os efeitos do tempo de tela no desenvolvimento infantil, baseando-se em evidências científicas com análise crítica da literatura disponível. Porque apesar da evidência crescente de que as interações entre pais e filhos e o tempo de tela afetam o desenvolvimento infantil, poucos são os estudos que se dedicam a buscar tal associação (Heffler *et al.*, 2020).

2 METODOLOGIA

A elaboração deste artigo se deu através de revisão narrativa de literatura sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o impacto do tempo de tela no desenvolvimento infantil. Foi realizada pesquisa de literatura para coleta de dados e informações relevantes. Fontes acadêmicas, tais como artigos primários, de revisão, livros, editoriais e relatórios de organizações de saúde, foram revisados. O levantamento incluiu material publicado na base de dados PubMed disponíveis até março de 2024 utilizando palavras-chave “transtorno do espectro autista”, “tempo de tela”, “exposição a telas”, “desenvolvimento infantil”, “autismo-like”. Os dados obtidos foram analisados qualitativamente e revisado por pares. A síntese investigou a compreensão das diferentes perspectivas e evidências sobre os efeitos do tempo de tela no desenvolvimento infantil de crianças neurotípicas e portadores de TEA.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

O número de crianças que apresentam sintomas semelhantes ao autismo e que recebem diagnóstico de TEA é cada vez maior (Hermawati et al., 2018). A busca pelos fatores que possam contribuir com este fato é fundamental e a interação entre pais e filhos e desenvolvimento por parte das crianças de atividades com exposição massiva às telas merece exploração (Heffler et al., 2020). Isso porquê, estudos descrevem que maior exposição à tela e menos brincadeiras entre cuidadores-crianças no início da vida estão relacionados a sintomas posteriores semelhantes a autismo (Madigan *et al.*, 2020) e que os efeitos adversos do tempo de tela são vistos tanto em crianças com TEA quanto em crianças com desenvolvimento típico (Madigan *et al.*, 2020).

Os efeitos adversos provenientes da exposição excessiva as telas vão muito além do desenvolvimento de sintomas semelhantes ao autismo (Alrahili et al., 2021; Hermawati et al., 2018) e incluem baixo desempenho acadêmico (Sharif; Wills; Sargent, 2010), problemas de sono (Wu *et al.*, 2017), déficits de comportamento social (Cheng *et al.*, 2010), atraso de linguagem (Chonchaiya; Pruksananonda, 2008), transtorno de humor (Bedrosian; Nelson, 2017) e até mesmo sintomas semelhantes ao autismo.

Nesse contexto há marcada associação entre as horas diárias gastas em dispositivos com exposição a telas e o desenvolvimento de déficits sugeridos no desenvolvimento de habilidades sociais e sintomas semelhantes ao TEA quando avaliados, por exemplo, pelo questionário de comunicação social (Alrahili et al., 2021) e pela lista de verificação modificada para pontuação de autismo em crianças (Heffler *et al.*, 2020b). Até o momento, não se sabe ao certo qual seria o ponto de corte correlacionado ao risco, mas dados já apontam que 8,5 horas (Güneş *et al.*, 2023) e até mesmo 4 horas ou mais de exposição diária total provavelmente está associada ao aumento do risco de TEA (Zamfir, 2018). Importante é também que o impacto se reproduz e da mesma forma, foi encontrado associação de risco com o desenvolvimento propriamente dito do TEA em crianças com maior tempo de tela, alertando a

necessidade de analisar os efeitos do tempo de tela na saúde diante do rápido aumento do uso dos dispositivos (Kushima *et al.*, 2022).

Os achados relatados foram explorados e confirmados por revisões sistemáticas que ratificaram a associação entre o maior período de exposição à tela e o risco de desenvolvimento de TEA no futuro que se torna mais substancial quanto mais precoce a exposição (Sarfraz *et al.*, 2023; Slobodin; Heffler; Davidovitch, 2019). Estudos demonstraram também que a associação se mantém ao longo prazo ao identificarem o risco maior de desenvolvimento de comportamento semelhantes ao autismo na idade pré-escolar conforme o maior tempo diário de telas e anos acumulativos de exposição desde o nascimento, mostrando o efeito perene da exposição precoce (Chen *et al.*, 2021).

A intensa exposição de crianças pequenas a dispositivos digitais tem o potencial de ocupar de forma significativamente o espaço de relações ativas com os pais e experiências ambientais, o que pode fazer com que as crianças sejam negligenciadas e cresçam em um ambiente pobre e repetitivo (Sadeghi *et al.*, 2021). Assim pode-se causar modificações sobre a arquitetura cerebral pois exposição precoce a telas eletrônicas pode causar alterações neuroquímicas e anatômicas no cérebro, onde alterações de neurotransmissores podem causar problemas comportamentais em crianças (Figueiro *et al.*, 2011).

Felizmente, o reconhecimento desse contexto permite a ciência da necessidade de prevenção e mostra que a redução do tempo de tela com foco no desenvolvimento social no TEA pode ser uma ferramenta terapêutica ao aumentar a interação social com melhorias significativas sobre os sintomas e até mesmo sobre o estresse parental. Assim, abrem-se oportunidades para novas vertentes de intervenção (Heffler *et al.*, 2022) incluindo momentos diários de interação lúdica considerados eficazes sem efeitos secundários negativos (Harlé, 2019).

Vale ressaltar também a importância da relação das crianças com seus pais no processo de desenvolvimento e suscita reflexões sobre o paradoxo entre o avanço das tecnologias cada vez mais sofisticadas e, ao mesmo tempo, a criação de uma sociedade a imersa no contexto artificial e afastada das relações naturais (SANTOS, 2002). Dessa forma, surgem adversidades e problemáticas antes inexistentes enquanto seres humanos, como a perda de rituais de coletividade e o consequente lapso na socialização. No cenário das telas, por exemplo, tal impacto fica claro através da descoberta de que mais da metade das crianças que desenvolveram atraso na fala e até mesmo falta de atenção correlacionado ao tempo de tela não tiveram interação pais-filhos durante a exposição (Hermawati *et al.*, 2018a), mostrando que a ausência da relação social é protagonista nessa equação de risco sobre o desenvolvimento.

As tendências de afastamento também resultaram em grande obstáculo para a parentalidade atual com consequentes reflexos no desenvolvimento da comunicação social, emocional e cognitiva das crianças (Domingues-Montanari, 2017). É importante considerar o efeito da redução de brincadeiras entre pais e filhos no desenvolvimento social de uma criança, pois nada substitui o contato físico, o apego e afeto, o olhar, a expressão facial durante a primeira infância (Anderson; Subrahmanyam, 2017). A interação pais-filhos se correlaciona com o desenvolvimento do cérebro e uma intervenção baseada em brincadeiras está associada a melhoras de sintomas semelhantes ao autismo seja em neurotípicos, seja em portadores de TEA (Van Ginkel; Kroonenberg, 2015).

Portanto e por fim, é importante lembrar que muitas vezes o aumento do tempo de tela das crianças parte do próprio núcleo familiar. Assim suscita-se cuidado com o caminho que leva a menor restrição do tempo de tela dos filhos pelos pais, maior tempo de tela dos próprios genitores, o uso de telas na criação dos filhos e posse de equipamentos eletrônicos independentes pelas próprias crianças (Barber *et al.*, 2017; Hu; Johnson;

Wu, 2018) pois todos somam-se ao impacto da exposição para os riscos sobre o desenvolvimento.

4 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente a tecnologia está intimamente associada ao nosso cotidiano e, em geral, o maior tempo de tela acaba sendo prejudicial para o desenvolvimento de todas as crianças em vários âmbitos, podendo levar ao desenvolvimento de comportamentos semelhantes ao transtorno do espectro autista ou piorando os sintomas de crianças portadoras de TEA. Este tema nos faz refletir sobre questões importantes da sociedade atual, como o impacto dos avanços tecnológicos quando se colocam cada vez mais como interface de interação entre o ser humano e meio em que ele está inserido. Está claro que a exposição excessiva às telas é prejudicial, mas a caracterização da sua magnitude, mecanismos e modelos de prevenção ainda não são claros. Portanto mais estudos são necessários para melhor identificar o equilíbrio entre parentalidade positiva, rotina estruturada com definição de tempo de zonas livres de tela, brincadeiras criativas e outras experiências para a promoção do desenvolvimento de forma salutar.

REFERÊNCIAS

ALRAHILI, N. *et al.* The Association Between Screen Time Exposure and Autism Spectrum Disorder-Like Symptoms in Children. **Cureus**, [s. l.], v. 13, n. 10, 2021a.

ANDERSON, D. R.; SUBRAHMANYAM, K. Digital screen media and cognitive development. **Pediatrics**, [s. l.], v. 140, p. S57–S61, 2017.

BAI, D. *et al.* Association of Genetic and Environmental Factors with Autism in a 5-Country Cohort. **JAMA Psychiatry**, [s. l.], v. 76, n. 10, p. 1035–1043, 2019.

BARBER, S. E. *et al.* Prevalence, trajectories, and determinants of television viewing time in an ethnically diverse sample of young children from the UK. **International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity**, [s. l.], v. 14, n. 1, p. 88, 2017.

BEDROSIAN, T. A.; NELSON, R. J. Timing of light exposure affects mood and brain circuits. **Translational Psychiatry**, [s. l.], v. 7, n. 1, 2017.

BHAT, S. *et al.* Autism: Cause factors, early diagnosis and therapies. **Reviews in the Neurosciences**, [s. l.], v. 25, n. 6, p. 841–850, 2014.

BJØRK, M. H. *et al.* Association of Prenatal Exposure to Antiseizure Medication with Risk of Autism and Intellectual Disability. **JAMA Neurology**, [s. l.], v. 79, n. 7, p. 772–781, 2022.

CHEN, J.-Y. *et al.* Screen time and autistic-like behaviors among preschool children in China. **Psychology, Health & Medicine**, [s. l.], v. 26, n. 5, p. 607–620, 2021.

CHENG, S. *et al.* Early television exposure and children's behavioral and social outcomes at age 30 months. **Journal of Epidemiology**, [s. l.], v. 20, n. SUPPL.2, p. 1–2, 2010.

CHONCHAIYA, W.; PRUKSANANONDA, C. Television viewing associates with delayed language development. **Acta paediatrica (Oslo, Norway: 1992)**, Norway, v. 97, n. 7, p. 977–982, 2008.

DOMINGUES-MONTANARI, S. Clinical and psychological effects of excessive screen time on children. **Journal of Paediatrics and Child Health**, [s. l.], v. 53, n. 4, p. 333–338, 2017.

DONG, H. Y. *et al.* Correlation Between Screen Time and Autistic Symptoms as Well as Development Quotients in Children With Autism Spectrum Disorder. **Frontiers in Psychiatry**, [s. l.], v. 12, n. February, p. 1–8, 2021.

FIGUEIRO, M. G. *et al.* The impact of light from computer monitors on melatonin levels in college students. **Neuro endocrinology letters**, Sweden, v. 32, n. 2, p. 158–163, 2011.

GÜNEŞ, H. *et al.* Prenatal, perinatal, postnatal risk factors, and excess screen time in autism spectrum disorder. **Pediatrics International**, [s. l.], v. 65, n. 1, 2023.

HARLÉ, B. Intensive early screen exposure as a causal factor for symptoms of autistic spectrum disorder: The case for «Virtual autism». **Trends in Neuroscience and Education**, [s. l.], v. 17, p. 100119, 2019.

HEFFLER, K. F. *et al.* Association of Early-Life Social and Digital Media Experiences with Development of Autism Spectrum Disorder-Like Symptoms. **JAMA Pediatrics**, [s. l.], v. 174, n. 7, p. 690–696, 2020a.

HEFFLER, K. F. *et al.* Screen time reduction and focus on social engagement in autism spectrum disorder: A pilot study. **Pediatrics International**, [s. l.], v. 64, n. 1, 2022.

HERMAWATI, D. *et al.* Early electronic screen exposure and autistic-like symptoms. **Intractable & Rare Diseases Research**, [s. l.], v. 7, n. 1, p. 69–71, 2018b.

HIROTA, T.; KING, B. H. Autism Spectrum Disorder: A Review. **JAMA**, [s. l.], v. 329, n. 2, p. 157–168, 2023.

HU, B. Y.; JOHNSON, G. K.; WU, H. Screen time relationship of Chinese parents and their children. **Children and Youth Services Review**, [s. l.], v. 94, n. May, p. 659–669, 2018.

KUSHIMA, M. *et al.* Association Between Screen Time Exposure in Children at 1 Year of Age and Autism Spectrum Disorder at 3 Years of Age. **JAMA Pediatrics**, [s. l.], v. 176, n. 4, p. 384, 2022.

LIEW, Z. *et al.* Association Between Estimated Geocoded Residential Maternal Exposure to Lithium in Drinking Water and Risk for Autism Spectrum Disorder in Offspring in Denmark. **JAMA Pediatrics**, [s. l.], v. 177, n. 6, p. 617–624, 2023.

MADIGAN, S. *et al.* Associations between Screen Use and Child Language Skills: A Systematic Review and Meta-analysis. **JAMA Pediatrics**, [s. l.], v. 174, n. 7, p. 665–675, 2020.

MCARTHUR, B. A. *et al.* Global Prevalence of Meeting Screen Time Guidelines among Children 5 Years and Younger: A Systematic Review and Meta-analysis. **JAMA Pediatrics**, [s. l.], v. 176, n. 4, p. 373–383, 2022.

SADEGHI, S. *et al.* Parent–child interaction effects on autism symptoms and EEG relative power in young children with excessive screen-time. **Early Child Development and Care**, [s. l.], v. 191, n. 6, p. 827–836, 2021.

SARFRAZ, S. *et al.* Early Screen-Time Exposure and Its Association With Risk of Developing Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review. **Cureus**, [s. l.], 2023.

SBP. Grupo de Trabalho Saúde na Era Digital. **Sociedade Brasileira de Pediatria**, [s. l.], v. 829, n. 2008, p. 1–11, 2019.

SCHAAN, C. W. *et al.* Prevalence of excessive screen time and TV viewing among Brazilian adolescents: a systematic review and meta-analysis. **Jornal de Pediatria**, [s. l.], v. 95, n. 2, p. 155–165, 2019.

SHARIF, I.; WILLS, T. A.; SARGENT, J. D. Effect of visual media use on school performance: a prospective study. **The Journal of adolescent health: official publication of the Society for Adolescent Medicine**, United States, v. 46, n. 1, p. 52–61, 2010.

SLOBODIN, O.; HEFFLER, K. F.; DAVIDOVITCH, M. Screen Media and Autism Spectrum Disorder: A Systematic Literature Review. **Journal of**

Developmental & Behavioral Pediatrics, [s. /], v. 40, n. 4, p. 303–311, 2019.

VAN GINKEL, J. R.; KROONENBERG, P. M. Comment on article entitled: “play project home consultation intervention program for young children with autism spectrum disorders: A randomized controlled trial”. **Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics**, [s. /], v. 36, n. 3, p. 225, 2015.

WANG, C. *et al.* Prenatal, perinatal, and postnatal factors associated with autism. [s. /], p. 1–7,

WU, X. *et al.* The relationship between screen time, nighttime sleep duration, and behavioural problems in preschool children in China. **European Child & Adolescent Psychiatry**, [s. /], v. 26, n. 5, p. 541–548, 2017.

¹Médico Residente em Pediatria no Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria de Joinville, Docente do curso de Medicina no departamento de Fisiopatologia e Discente do Curso Superior do Programa de Pós-Graduação de Saúde e Meio Ambiente da Universidade da Região de Joinville R. Paulo Malschitzki – Zona Industrial Norte, Joinville – SC, 89219-710

²Discente do Curso Superior do Programa de Pós-Graduação de Saúde e Meio Ambiente da Universidade da Região de Joinville R. Paulo Malschitzki – Zona Industrial Norte, Joinville – SC, 89219-710

³Docente do Curso Superior do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Fundação Universidade Regional de Blumenau R. Antônio da Veiga, 140 – Itoupava Seca, Joinville – SC, 89030-903

⁴Docente do Curso Superior do Programa de Pós-Graduação de Saúde e Meio Ambiente da Universidade da Região de Joinville R. Paulo Malschitzki – Zona Industrial Norte, Joinville – SC, 89219-710 e-mail: danidelwing@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil